

YO Y EL OTRO

ACTITUDES AMBIVALENTES HACIA LA INMIGRACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN EXTREMADURA

Artemio Baigorri Agoiz

Mar Chaves Carrillo

Ramón Fernández Díaz

Los autores pertenecen al Grupo de Investigación en Estudios Sociales y Territoriales, Universidad de Extremadura (España), y agradecen los comentarios de José A. López Rey, Georgina Cortés y Miguel Centella, profesores también de la Universidad de Extremadura e igualmente miembros de GIESyT.

RESUMEN

El presente artículo da cuenta de las actitudes hacia los inmigrantes entre los estudiantes de educación secundaria de edades comprendidas entre 12 y 13 años en Extremadura, España. Los datos proceden de una investigación financiada por el Gobierno Regional de

Extremadura y en ellos se muestran —mediante análisis de contenido y utilización de citas textuales— los componentes estructurales que alimentan las actitudes positivas y/o negativas hacia la inmigración y los inmigrantes por parte de los adolescentes extremeños, en la medida en que son plenamente representativos en cuanto a actitudes y valores del conjunto nacional. El análisis nos permite establecer un modelo actitudinal frente a la inmigración que deberá ser probado en futuras investigaciones.

Palabras claves: inmigración, actitudes, Extremadura, jóvenes, educación.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

En las últimas semanas del curso escolar 2001-2002 la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno regional de Extremadura, solicitó a todos los centros de educación secundaria de la región, que sus alumnos de primer curso, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 13 años, escribiesen una redacción abierta sobre el título genérico de *La inmigración*.

Aunque no todos los colegios pudieron hacer frente a la solicitud, se pudieron recopilar casi 3.500 redacciones de más de un centenar de centros de zonas bien diversas de la región: pueblos de todos los tamaños y paisajes; ciudades pequeñas, medianas y grandes; zonas con intensa presencia de inmigrantes, y zonas en las que la población no tiene otra referencia del tema que la que aparece en los medios de comunicación de masas.

Una vez recolectadas las redacciones, se solicita un análisis de contenido de carácter aproximativo a los investigadores del GIESYT cuyos resultados se muestran en el presente artículo aún debiendo matizar ciertos aspectos. Se trató de un encargo urgente al grupo de investigación por lo que las dificultades materiales y la falta de tiempo impidieron realizar el análisis de los textos mediante la utilización de software. Por tanto, las conclusiones obtenidas deben tomarse como un primer avance de conclusiones que deberán ser corroboradas mediante un mayor análisis actitudinal de la cohorte de edad considerada.

Entre algunos sesgos podemos señalar que los niños parecen ‘adoctrinados’ en algunos colegios o expuestos a algún video informativo o charla previa, mientras que en otros se intuye que se ofrecen respuestas más espontáneas ante la inmigración. En segundo lugar,

mientras que en la mayor parte de los colegios las redacciones están firmadas —es decir, el redactor ‘asume’ lo que dice— en otros son anónimas, lo cual puede inducir otros dos sesgos bien distintos: que la redacción firmada puede ocultar actitudes racistas que el niño no se atreve a explicitar, mientras que con las redacciones anónimas puede ocurrir lo contrario. Así lo han comprobado los investigadores, al realizar el análisis de las redacciones que provenían de las localidades con mayor presencia de inmigrantes. Por las razones expuestas, de las redacciones no firmadas, aunque han sido leídas, no se han tomado citas de las mismas.

Por otra parte, y a pesar de que el conjunto de colegios es representativo de las tipologías territoriales-migratorias de la región, dicha muestra no fue seleccionada mediante criterios científicos, sino que han llegado a formar parte de la misma de manera casual. Por ello, aún cuando en conjunto abordan toda la casuística del fenómeno, estamos ante el informe de un estudio piloto necesario para el diseño de nuevas investigaciones. Pero también, en tanto que ensayo interpretativo sobre las actitudes de los escolares de secundaria en la región, puede ser útil para el desarrollo de políticas preventivas en lo que al racismo se refiere. Es por ello por lo que estimamos de interés la difusión de los resultados.

2. LA INMIGRACIÓN EN EXTREMADURA

En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país emigrante a ser inminentemente receptor de inmigrantes, cuyo anclaje ejemplifica la propia naturaleza heterogénea del fenómeno, tanto por las diferencias significativas entre el tipo de inmigración asentada en el país, como por la dispersión geográfica de estos asentamientos. Aunque hay un peso ostensible de inmigrantes comunitarios procedentes de Europa —que en el año 2001 suponían el 37% de la inmigración legal en España—, ésta está ligada al ocio o la jubilación, debiendo señalar, y a tenor de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior español, que presenciamos un aumento de la “inmigración económica” procedente de África y América.

Según el último informe presentado por el Consejo Económico y Social de Extremadura sobre la Inmigración en esta región, se considera inmigrante económico a aquel que procede de “países cuyo nivel de desarrollo es ostensiblemente menor al de España” (CES, 2003: 27), determinado por el país de origen y el Índice Desarrollo Humano desarrollado por PNUD. Tal y como señala este informe, y teniendo en cuenta que la inmigración económica no viene

recogida como tal en estadísticas oficiales, podemos ver su evolución si atendemos a la procedencia de inmigrantes de “áreas geopolíticas predominantemente emisoras de flujos migratorios económicos”, pudiendo constatar su crecimiento en los últimos años. Según este informe, “en 1999 la inmigración económica tan sólo suponía el 45% de la inmigración residente de forma legal en España. A diciembre de 2001 suponía casi el 70% de los residentes registrados” (CES, 2003:27-28).

Tanto los inmigrantes económicos como los no económicos (mayoritariamente de procedencia europea, a los que llamaremos inmigrantes comunitarios) se diferencian no sólo por el país de procedencia, sino también, y en mayor medida, en base a las actividades que les atraen a España y por el asentamiento geográfico en el país. Son las actividades ligadas al ocio o la jubilación, como ya apuntamos, el principal factor de atracción de la inmigración comunitaria a España, concentrándose en el litoral español y en las Islas Canarias y Baleares. Por el contrario, la inmigración económica se viene concentrando en regiones interiores de España con oferta de empleo agrario como Extremadura.

Esta región está situada al sudoeste de España y dividida en dos provincias, Cáceres y Badajoz, ocupando el 8,24% del territorio español. Se trata de una región poco poblada con bajos niveles de desarrollo y con una gran demanda estacional de mano de obra para tareas agrícolas, concreta y localizada (recogida del tabaco en Talayuela o recogida de uva y aceituna en Tierra de Barros, entre otras). Aunque la población legal está estabilizada, hay también una proporción elevada, aunque no recogida en estadísticas, de inmigrantes temporales e ilegales. A enero del 2001, sin poder contar con datos más recientes, Extremadura contaba con una población de 1.073.381 habitantes de los cuales casi el 1% eran extranjeros, habiéndose multiplicado este porcentaje por seis en la última década, lo que supone el asentamiento de 10.508 personas que provienen principalmente de las siguientes nacionalidades:

País de origen	Residentes	%Sobre el total residentes en Extremadura	% Sobre misma nacionalidad en España
Marruecos	6.067	56,1 %	3 %
Portugal	1.713	15,9 %	4,1 %
China Pop.	365	3,4 %	1,3 %
Colombia	258	2,4 %	1 %
Francia	229	2,1 %	0,5 %
Italia	172	1,6 %	0,6 %
Brasil	153	1,4 %	1,5 %
R. Dominicana	135	1,2 %	0,5 %
Gran Bretaña	130	1,2 %	0,5 %
Argentina	128	1,2 %	0,2 %
Total 10 primeros	9.350	86,5 %	0,8 %
Total de Extremadura	10.508	100 %	

Fuente CES. Principales nacionalidades inmigrantes en Extremadura en el año 2000. (CES, 2003: 125)

Tal y como se aprecia en la tabla, la mayoría de los inmigrantes legales en Extremadura proceden de Marruecos, seguidos de los portugueses (que entrarían dentro de los inmigrantes comunitarios), y en menor medida de iberoamericanos y asiáticos. En cuanto al asentamiento y dispersión de los inmigrantes en Extremadura, la provincia de Cáceres es la que incorpora un mayor peso cuantitativo de inmigrantes legales, y dentro de ella, los municipios del noroeste de esta provincia. Cáceres tiene un 65% de la población extranjera residente en Extremadura, frente al 35% de la de Badajoz, al mismo tiempo que en el interior de Cáceres son dos las localidades que concentran ya al 50% del total de inmigrantes regulares en Extremadura: Talayuela y Navalmoral de la Mata, siendo el colectivo marroquí

“predominante y caracterizador del fenómeno migratorio en la región” (CES, 2003: 128). De hecho, este grupo conforma casi el 58% de la población extranjera legal en Extremadura, y un 72% de éstos se concentran en Cáceres.

Al mismo tiempo, y habida cuenta que sería este grupo de inmigrantes legales los que predominan en Extremadura, y por tanto, con los que en mayor medida los escolares tendrían contacto, debemos hacer mención al principal referente por el cual los niños tienen conocimiento del fenómeno: los medios de comunicación. En los últimos cinco años venimos presenciando a través de los medios, noticias relacionadas con el control de la inmigración ilegal en las costas españolas, pero sobre todo, venimos siendo espectadores de los riesgos que conlleva el venir de manera ilegal desde diversos puntos de África (Marruecos especialmente), al sur de España y al archipiélago canario. El medio principal son las pateras; pequeñas y frágiles embarcaciones en las que los inmigrantes ilegales se hacían sobrepasando con creces el máximo de pasajeros soportables por la embarcación. En la mayoría de los casos, son mafias organizadas las que, por un excesivo precio, permiten y organizan a los africanos su travesía hacia España. Pocos logran finalizar la travesía sin naufragios y sin bajas, y los que lo logran se exponen, bien a ser detenidos y repatriados, o bien a permanecer en España de manera ilegal, lo que impide su efectiva integración laboral y social. Es esta realidad precisamente de la que se hacen eco estos estudiantes y que a continuación se expone.

2. DEJANDO HABLAR A LOS NIÑOS

En el análisis de las actitudes de los niños, casi adolescentes, hacia la inmigración, hemos optado por dejar que en cierto modo lo hagan ellos mismos. Para ello hemos extraído citas que se han estructurado atendiendo a un conjunto de aspectos que describen el fenómeno, y la respuesta social frente al mismo, que reflejan la mayoría de argumentos utilizados por las distintas disciplinas que han analizado y explicado el fenómeno, desde la demografía, economía, etnología o sociología, entre otras. Hay elementos que, de alguna manera, hacen referencia a *ellos* (causas y procesos que provocan los flujos migratorios; problemas que sufren los inmigrantes; beneficios que obtienen como resultado de la emigración), y de otra parte elementos que claramente referencian el *nosotros* (problemas que generan como colectivo en las sociedades de destino, tal y como son sentidos por la población receptora; y beneficios que acarrearán para la sociedad receptora). Pero también encontramos explícitas

referencias a estrategias para enfrentarse a la problemática y/o los conflictos sociales derivados del fenómeno de la inmigración. Puede que no fuesen las temáticas que los investigadores hubiésemos planteado a priori al proponerles la redacción; pero son las que espontáneamente ellos han puesto de manifiesto en sus redacciones 'abiertas'. Son sus palabras textuales las que se recogen, respetando incluso sus errores de ortografía y redacción en las citas. Creemos que en conjunto constituyen, utilizando sus propias palabras y estilo, un texto sistemático sobre el fenómeno de la inmigración en España.

2.1. CAUSAS Y PROCESOS.

2.1.1. Subdesarrollo, hambre y miseria

"Sobre la inmigración pienso que es beneficiosa para las personas que viven en países pobres, en guerra o con otros problemas sociales. Ellos no quieren riquezas, solo quieren un trabajo (...) No piden mucho, solo quieren huir de la miseria que están soportando". (Gloria. Piornal). "Los inmigrantes son personas, al igual que el resto, pero que tienen que arriesgar su vida (en pateras, etc) para cambiar de país ya que en el suyo son sumamente pobres. Son los llamados 'sin papeles'". (María José, Coria).

"Aquí en mi país que es España, hay muchos emigrantes debido a que a pocos kilómetros hay un país muy pobre llamado Marruecos" (Javier, Coria). "También necesitan trabajar para poder comprar libros para sus hijos, si no sus hijos no aprenderán por lo menos lo imprescindible. Un montón de niños mueren por desnutrición (...) los niños no van al colegio porque tienen que trabajar para ayudar a sus padres." (Beatriz. Villar del Rey).

"Los inmigrantes vienen aquí en busca de trabajo (...). Pero a muchos inmigrantes los engañan y le cobran mucho por pasar la frontera que separa África de Europa. Muchos inmigrantes mueren en el intento de venir a Europa. Muchos caen enfermos. Los inmigrantes vienen a España en busca de papeles" (Nacho. Montehermoso).

2.1.2. Guerras y tiranías

"No emigran porque quieren sino porque les es necesario emigrar porque las guerras lo destruyen todo" (Rubén, Villanueva de la Vera). "Algunos inmigrantes no lo son por falta de trabajo, sino por falta de libertad, se ven obligados a dejarlo todo para poder pensar y actuar libremente" (Alba, Baños). "La culpa no es suya sino nuestra, de los países desarrollados por venderles armamento para sus guerras absurdas para conseguir un cacho más de territorio" (Fernando, Cáceres).

2.1.3. Desarrollo y desigualdad

"Creo que no habría inmigración si algunos países no fueran tan ricos y otros tan pobres, ya que en estos países pobres no hay trabajo, ni dinero, ni comida, por lo tanto, estoy de acuerdo en que vengan para poder sobrevivir" (Josefa, Zafra). "Si sufren y arriesgan su vida, no será por gusto, serán por necesidad. En Marruecos, por ejemplo, los reyes, jefes, etc... viven como "REYES", mientras que "el pueblo" es pobre, tiene muchos problemas de higiene" (José Miguel, Malpartida de Plasencia).

2.1.4. Sobre los mecanismos

Una cuestión que aparece en abundancia y que se plantea explícitamente en los siguientes términos: *"la mayoría de las mujeres suelen venir embarazadas para lograr tener un hijo en España (un hijo español) y poder quedarse a vivir aquí" (Susana, Valdebotoa, Badajoz). "Espero que los inmigrantes dejen de venir en pateras porque va a ser peor para ellos porque muchos no llegan a su destino" (Iñaki, Cáceres). "Porque aunque se los vean muy pobres y con cara de ' pobrecitos' son muy listos porque traen a sus mujeres embarazadas para así poder quedarse en el país elegido" (Alba, Moraleja).*

2.2. PROBLEMAS QUE SUFREN LOS INMIGRANTES

2.2.1. Riesgo de supervivencia para llegar

La inmensa mayoría de las redacciones hacen referencia a las pateras, sus riesgos, y el gran número de inmigrantes que fallecen en el trayecto. Tienen la imagen de que la mayoría de los que lo intentan mueren en el mar: *"A estas personas, las engañan otras personas*

prometiéndoles que los llevaran a estos países y les conseguirán los papeles correspondientes para poder estar en el país; pero es mentira. Los llevan en unas pateras de mala muerte en las que mueren casi todos. Los que llegan, son capturados por la policía y deportados a su país, si no tienen papeles" (Borja, Coria). "En Ceuta y Melilla se saltan las vallas viven en la calle, las mafias se aprovechan de ellos los tienen que pagar mucho para venir" (Daniel, Malpartida de Plasencia). "Muchos han muerto al intentar desplazarse de un país a otro en barcas muy pequeñas y en ellas van mucha gente" (Francisco. Montanchez).

2.2.2. Dificultades con el idioma y rechazo cultural. Racismo y xenofobia

"En el Instituto en el que yo estoy hay chicos y chicas inmigrantes. Todos ellos son marroquíes. Hay veces que son insultados y marginados por otros compañeros que no los aceptan" (María Pilar, Moreleja). "Los insultan como: ' Marroqui sin papeles' . Digo eso de ' Marroqui sin papeles' porque en mi clase hay una chica que la insultan así" (Esther, Moreleja). "...pero la gente no los quiere por que son de otro color de piel. Es que no comprenden que si huelen mal o viven en la calle, es por que no tienen dinero y hay que darles una oportunidad aunque también existe un grave problema con los papeles" (Carlos, Montehermoso). "Nos portamos mal con esta gente porque creemos que no tienen sentimientos, pero nosotros nos metemos con ellos por su raza o religión" (Jesús, Villagonzalo).

"Luego otra cosa que me parece mal, es que si una persona por ejemplo un marroquí comete algún crimen como el de la violación de una chica ya todos son iguales, con unos violadores, asesinos y criminales. Si lo hace una persona que no es inmigrante no pasa nada porque todos no son malos" (Jessica, Coria). "Al llegar aquí ellos no saben que hacer, y no saben la reacción que tendremos nosotros al verles a ellos, la xenofobia es un grave problema que tenemos en España. Cada vez son mas los ataques violentos contra los inmigrantes, y muchas veces acaban en muerte" (Jorge, Casas del Monte).

2.2.3. Trabajos malos y explotación

Entre estos trabajos se señalan básicamente las labores de campo y el trabajo doméstico, que están mal pagados. *"Algunos logran quedarse y encuentran trabajo pero, en sus trabajos los*

discriminan por ser de otra raza y los pagan menos, mientras que a los que somos de este país nos pagan mucho más solo por el simple hecho de ser de otra raza" (Antonio, Enterríos). "La mayoría de los inmigrantes de mi tierra trabajan en la albañilería. Pocos consiguen alcanzar buenos puestos" (Pablo, Montehermoso). "También me parece mal que los contraten con un salario mínimo y en unas condiciones muy malas y que cuando se acaba la época de relación los dejen en la calle en condiciones inhumanas como si ellos no fueran personas como todos nosotros porque su color de piel sea diferente a la nuestra o porque no son de nuestro país, y luego decimos que no somos racistas" (David, Ceclavín). "Respecto a los "papeles" no me parece justo que les hagan esperar tanto porque, ya que están aquí, ¿por qué no se les da una oportunidad?, pero no de esa forma que se les hace trabajar sin "papeles" para pagarles menos de 30 euros" (Lucas, Cáceres).

"Realmente yo pienso que está bien que venga la gente a España, pero, vienen a un sitio peor, porque aquí sufren constantemente por ganar un sueldo, para poder tener los alimentos básicos, y demás propósitos del hogar que necesitaría una persona normal. También pienso que no vengan porque en España los mejores puestos están ya cogidos, nosotros les dejamos el trabajo del campo que es el peor (...) ellos vienen de un sitio peor a uno más peor todavía, porque ¿nosotros somos peores!." (Alicia, Montehermoso).

2.2.4. Otros problemas

Es sorprendente la variedad de problemáticas expuestas por los niños. Así, se ponen claramente de manifiesto los problemas derivados del choque cultural, pues *"los niños inmigrantes que van al colegio se sienten despreciados y hasta que se adaptan a los cambios pueden sufrir depresiones"* (Esmeralda, Moraleja). *"Los inmigrantes cuando llegan al país que quieren sufren al principio porque tienen que acostumbrarse a nuevas costumbres, hacer amigos, aprender la lengua y muchas otras cosas que para ellos son extrañas"* (Jennifer, Moraleja). Del mismo modo que han señalado como en los colegios no los quieren, también ponen de manifiesto el hecho de que, a menudo, son las propias familias de inmigrantes las que no quieren escolarizarlos: *"Cuando llegan a España no los acogemos. Los niños tienen que acostumbrarse a nuestras costumbres y religión, pero algunos no están de acuerdo. Entonces los niños no van a la escuela"* (María Dolores, Almendralejo). *"Algunos colegios no quieren que las hijas de los inmigrantes asistan a clases, otros que vayan pero sin*

mostrar sus costumbres y otros que vallan porque piensan que las diferencias de religiones son estupideces" (Eduardo, Casas del Monte).

También se observa esa sensación de desengaño tan repetidamente señalada por los propios inmigrantes, porque lo encontrado no era lo esperado, el paraíso soñado. *"Viven pobremente como en su país, en chabolas y con algún colchón y poco más, cuando viven en pisos allí se establecen muchas familias como antiguamente"* (Sonia, Casas del Monte). *"Pero, si es ilegal, yo pienso que tenía que volver a su lugar de origen, porque si le pasa algo, y no tiene papeles, no puede ir al médico ni ir a clase, ni nada de eso"* (Aitor, Montehermoso).

Así como los problemas derivados de la ruptura familiar que la emigración supone a menudo: *"Las personas que dejan en su país a su familia, a lo mejor no vuelven a verse en muchísimo tiempo, y yo sinceramente, no sé como se aguanta"* (Teresa, Coria). Sin olvidar tampoco lo que las mafias suponen para los inmigrantes: *"los hay que llegan engañados por redes mafiosas instalados en sus países de origen prometiéndolos unas mejores condiciones de vida. Llegan pateras, jugando la vida para poder tan solo acariciar el sueño de vivir en un país como España"* (María, Entrerrios).

2.3 BENEFICIOS QUE OBTIENEN

"Cuando llegan al país destinado todo es distinto, el salario es mas justo, y los dueños no se aprovechan de ellos. Aunque nos quitan algunos puestos de trabajo y al principio los rechazamos, pero luego cuando nos acostumbramos todo es distinto" (Jennifer, Moraleja).

Son realmente pocos en señalar los beneficios, refiriéndose casi exclusivamente a la posible **mejora en sus condiciones de vida y trabajo.**

2.4. PROBLEMAS QUE SE DERIVAN DEL FLUJO DE INMIGRANTES

Para unos la emigración no les gusta *"porque además después causan muchos males y piden derechos pues no, que se vayan a su país y si bienen aquí con papeles y sin exigir, y si no que se queden en su país. Porque el Cid Campeador le costo mucho hechar a los moros y eso dentro de unos años nos va ha pasar y al final españa estara llena de inmigrantes"* (Cristina,

Malpartida de Plasencia). Pero para otros, más generalmente otras, *"es mala para los españoles egoistas que sólo piensan en ellos mismos. Estas personas creen que con los inmigrantes los españoles vamos a tener menos trabajo (...). Estas personas inmigrantes aceptan cualquier trabajo y son personas atentas, que aprenden el trabajo con facilidad, los españoles temen por su futuro"* (Adolfo, Malpartida de Plasencia).

2.4.1. Delincuencia

No aparece en las redacciones con tanta intensidad como las campañas mediáticas y gubernamentales intentan reflejar. Es señalada claramente como uno de los problemas, pero reconociendo a menudo que es una delincuencia provocada por la necesidad real.

"Ellos/as roban discos los graban muchas veces y luego los venden esto lo llamamos: LA PITARIA" (Esther, Moraleja). *"Algunos inmigrantes que no consiguen trabajo se dedican a robar y matar personas para conseguir dinero para sus familias"* (Jesús, Moraleja). *"Lo que no entiendo es que hay algunos emigrantes que vienen a nuestro país y tienen trabajo en el suyo y entonces vienen aquí de matones porque aquí en moraleja hay muchos de esos"* (Jesús, Moraleja). *"Tampoco tendrían que traficar con droga y dársela a menores. Porque si les dejamos que se queden que se busque un buen trabajo"* (Judith, Moraleja).

"Hay que tratarlos bien porque algunos inmigrantes vienen con paz, pero otros solo vienen a mangar cosas" (Azahara, Moraleja); *"muchos de ellos no pueden trabajar y tienen que hacer cosas malas para alimentar a sus familias, como robar o incluso matar. Muchas mujeres lo tienen aún peor porque vienen muy bien informadas sobre el país, y cuando vienen para trabajar, no encuentran trabajo, y algunas incluso estando casadas las meten en la prostitución"* (César, Coria).

2.4.2. QUITAN TRABAJO

Aparece como tal ese discurso, aunque tienen claro que lo 'quitan' porque lo hacen más barato (tienen claro que por necesidad) y mejor: *"Nos quitan el trabajo a nosotros. Ya que los jefes de donde trabajan los prefieren a ellos ya que les pagan menos y trabajan más"* (María Pilar, Moraleja). En no pocos casos la cuestión se plantea brutalmente, en los mismos

términos que el discurso xenófobo: *"La inmigración es un problema muy grave porque hay personas españolas que se quedan sin trabajo por su culpa"* (Debla, Moraleja). *"no es justo que los extranjeros vengan aquí y encima, los que vivimos aquí nos quedamos sin trabajo y se ponen ellos a trabajar"* (Oliva, Malpartida de Plasencia).

En otros casos se plantea en términos más racionales, pero no menos racistas en el fondo: *"A mí me parece bien que personas que no tienen un buen nivel económico viajen a otros países para poder enviar dinero a sus familias, lo que no me parece bien es que esas personas no vengan con los papeles en regla y luego quieran tener un buen trabajo. Una cosa que yo no veo justo es que para que trabajen algunos inmigrantes algunas personas tienen que quedarse en el paro (personas que están en su país)"* (Ana, Cáceres). *"Si vienen unos cuantos y están bien, llaman por teléfono a otros que necesitan trabajar y llegan más"* (Ricardo. Zarza de Granadilla. Cáceres).

"Los inmigrantes se tienen que quedar donde están aunque vivan bien o mal. En el trabajo también porque hay algunos inmigrantes que cuando llegan encuentran trabajo mientras que hay españoles que están mucho tiempo buscando trabajo y no lo encuentran y ellos si (...) porque tienen preferencia antes los españoles antes que a extranjeros" (Israel, Cáceres); *"no deberían venir por que los Españoles nos estamos quedando sin trabajo por que a ellos le pagan menos dinero y trabajan más horas que nosotros"* (Jose Luis, Ceclavín).

"Vienen muy mal también visten mal y la gente le echa en cara que si le quitan puestos de trabajo a otra gente. Pero yo creo que los que dicen eso si tuvieran que trabajar en los trabajos que trabajan esas gentes veríamos a ver si trabajaban todo el mundo tiene derecho a trabajar, trabajar no es un delito" (Jorge, Caminomorisco).

2.4.3. No aceptan la integración cultural

El mito de que "no se lavan" aparece repetidamente, a pesar de que hay niños y niñas que dicen tener amigos marroquíes y no hacen referencia a esa cuestión.

"No me parece mal que venga gente de otros países (...). Solo que, cuando vinieran, que aprendieran nuestro idioma y nuestras costumbres (...). También deberían buscarse un

trabajo para que ganen algo de dinero y tengan unas condiciones de vida mínimas. Hacer amigos, no estas siempre apartados de los demás, tener una higiene diaria, etc. Y si no quieren eso, que se queden en su país, pero no creo que sea mucho lo que pedimos" (Andrés, Moraleja).

"Algunos emigrantes no pueden comer las cosas que comemos y bebemos, y tampoco puede ir a misa porque tienen otro Dios" (Diana, Aldeanueva del Camino). "También cuando van a la escuela no se compran los libros y los maestros los tratan mejor que a las personas de ese país". (Ricardo, Peraleda de la Mata). "Porque cuando están viviendo aquí mandan ellos. Por ejemplo= los musulmanes ahora han hecho una mezquita. Yo creo que si la quieren hacer que se vayan a su tierra" (Judith, Coria).

2.4.4. Son demasiados

Y de esa cuestión, que podríamos considerar intensamente apuntada, parecen derivar muchos de los miedos que se expresan. *"Hay españoles que tienen algo de razón porque dicen que dentro de unos años en España habrá más inmigrantes que españoles" (Eva, Moraleja). "Aunque sigan viniendo muchos, muchos nos acabaran invadir, y despues nosotros seremos los que tenemos que inmigrar. Pero espero que eso no pase" (Carlos, Moraleja). "Y si esto sigue así, tendremos a algún inmigrante en el puesto de presidente del gobierno y a todos los ciudadanos a su disposición" (Alba, Moraleja); "al final nos van a acabar conquistando" (Ana, Malpartida de Plasencia).*

"Yo creo que los inmigrantes se deberían repartir por todos los paises del mundo para no quitar demasiado dinero a los españoles" (Tamara, La Garganta). "Respecto a la desventaja es que se nos está llenando España de Magrebies conflictivos, drogadictos y que transmiten malas influencias" (Javier, Valdelamatanza), "llegara el momento en que alla mas inmigrantes que españoles y nos echen. por eso se estan tomando medidas de "filtración" para que no entren de golpe. Tambien puede ser que nos quiten los trabajos y oposiciones y nos quedemos con dos palmos de narices" (Juan Carlos, Almendralejo).

"Si esto sigue así puede que nos expulsen de nuestro propio país donde vivimos y hemos nacido, como pasó hace mucho tiempo que los musulmanes se hicieron con nuestro país (...)

hasta que los Reyes Católicos los expulsaron" (David, Montijo). "Es algo normal, porque al no tener nada en su país pues vienen a España a buscar trabajo. Pero también es un problema, porque algún día puede ser que ellos se apoderen de España, o, de alguna localidad en concreto" (María, Valencia de Alcántara). "A este paso nos echan de España y nos tenemos que ir nosotros a hacer el negro. Yo lo que digo es que tienen que echar por lo menos al 50%" (Antonio, Almendralejo).

2.4.5. Piden demasiado

"También los marroquíes o otros, se quejan de que no se les trata bien. Tienen un poco de razón, pero tampoco se les va a tratar como reyes, hay que respetarlos y ayudarlos" (Leticia, Moraleja). "Yo pienso que los deberíamos tratar mejor. Pero ellos se tendrían o se tendrán que acostumbrar a nuestras costumbres y no ser tan exigentes (...)También en la época de los 60 (1960) fuimos nosotros allí y no nos trataron tan bien y con tanta libertad como nosotros los tratamos a ellos" (Maikel, Moraleja).

"Le damos trabajo, hogar y educación para sus hijos y algunos inmigrantes piden más de lo que le damos" (Luis, Moraleja). "Lo que no me parece bien es que le quiten el trabajo a los españoles cobrando más barato; pero encima se manifiestan y vienen a pedir derechos a España cuando en su país no se han atrevido" (Sergio, Valdebotoa, que cuenta el caso de una pareja de trabajadores fijos que estaban en una finca, a los que el dueño echó para contratar a una pareja de inmigrantes por la mitad del sueldo).

"Me parece bien que vengan a otro país, pero me molesta que los pocos que tienen todo en regla quieran que nos adaptemos a ellos y no ellos a nosotros (...). Un hombre magrebí EXIGÍA al colegio donde estudiaban sus hijos que contrataran a un profesor de religión árabe, única y exclusivamente para sus hijos, cuando la única religión que se enseña en nuestro país es el cristianismo" (Elena, Almendralejo). "Siempre tienen que ir hablar sus padres para que no tengan alguna asignatura y yo pienso que cuando vienen a algún colegio español tienen que dar las asignaturas que hay" (Azahara, Caminomorisco). "No quiero decir que tratemos mal a los inmigrantes, sino que se acostumbren a nuestra forma de vida y no nos exijan adaptarnos a la suyas" (Laura, Ceclavín).

2.4.6. Miedos atávicos

Como es el miedo a la violación: *"La inmigración es algo bueno y malo. Bueno, porque para los inmigrantes pueden trabajar, y malo, porque si no nuestro país se llenara de inmigrantes y si algún día pasan mujeres o niñas las pueden hacer algo"* (Lara, Malpartida de Plasencia). Así como otros miedos genéricos, a veces derivados de determinadas experiencias. *"En un antiguo colegio al que fui, los magrebies eran siempre los típicos matones que asustaban a los demás chicos y chicas que ni se atrevían a tocar una mosca"* (Javier, Valdelamatanza). Por eso *"mi hermano tampoco apolla a los inmigrantes, porque yo creo que algunos son buena gente, pero la inmensa mayoría son malas personas"* (Juan Antonio, Cáceres). *"Yo creo que los emigrantes o sea los marroquies son malas personas y pueden hacer mucho daño a las personas, también pueden dar mucho miedo porque tienen mala cara, mal vestir y pueden dar miedo, pero que mucho. Sobre todo a los niños."* (Alba, Cañamero). No siendo menos importante el miedo a las enfermedades que pudiesen transmitir, *"en el sentido de que los inmigrantes pueden padecer enfermedades contagiosas y peligrosas y pueden trasportarlas con ellos al país o ciudad a la que han emigrado"* (Naiara, Entrerriós). La expresión denota a menudo el carácter atávico de los miedos: *"No se ven en la oscuridad y si vienen aquí a trabajar, le quitan el trabajo a los españoles y traen enfermedades y si se juntan con mujeres españolas las quedan embarazadas para quedarse aquí y salen negritos y luego se llena toda España de negritos"* (Esther, Talavera la Real).

2.4.7. Otras problemáticas

Se señalan, por ejemplo, los problemas que la emigración masiva puede generar en los países de origen: *"Los inmigrantes aumentan la población de España o del país al que llegan, pero disminuyen la de su país de origen, por eso uno de los retos de Africa, país en el que es frecuente la emigración, es disminuirla"* (Sara, Cáceres). No les gusta en general, a la luz de lo que expresan las redacciones, que vengan a vagar, vengan sin papeles, se crean que todo es suyo, vengan a robar y a traficar, sean machistas y que *"vengan en las condiciones en las que vienen"*. Naturalmente, la deriva hacia la xenofobia y el racismo es habitual en esos casos: *"Me parece mal que vengan a ganar un jornal cada día y por la noche se lo gasten en bebidas alcohólicas y creen problemas como: Peleas, tirar botellas a las calles, etc."* (Pedro, Hornachos).

El catálogo de frases racistas es enorme: *"Con tal de que no den problemas"* (Beatriz, Coria); *"No me gustan los negros me dan asco muchos de ellos no tienen para labarse y val todos sucios y huelen mal"* (Alejandro, Villanueva de la Vera); *"Parecen como una plaga de hormigas cuando encuentran algo para comer"* (Laura, Almendralejo). Las frases más duras aparecen cuanto más cerca los tienen; no los quieren porque *"traen peleas"*, no les entienden, no se pueden fiar de ellos: *"Los inmigrantes podían encontrar trabajo en su tierra porque África es muy grande mucho más que España, lo que pasan es que son unos perros y unos bagos y unos cerdos porque no se lavan y encima tienen muchos hijos y no se preocupan por sus hijos y comen carne cruda Por lo menos podían asarlas, lo que pasan es que son unos bagos, si entraran en mi casa los denunciaría. ¡¡MALDITOS MOROS!!"* (Jonatan, Montijo). *"Yo pienso que los inmigrantes son unos bagos que vienen a quitarle el trabajo a los Españoles y en ocasiones no vienen a trabajar bien por la droga y acaban siendo unos chorizos....Pero los inmigrantes quieren echarnos de España como los moros que ya lo intentaron en tiempos pasados."* (Jose Carlos, Cáceres). No obstante, también encontramos otras evidencias, quizás menos llamativas pero no menos consistentes: *"Lo que más rabia me da son esos tarados que se hacen llamar nazis y lo pagan todo con los inmigrantes, porque dicen que son el problema, y en realidad uno de los problemas son ellos"* (Marcos, Cáceres).

2.5. BENEFICIOS QUE APORTAN A ESPAÑA

2.5.1. Resuelven las cosechas

"Los inmigrantes son necesarios en los países desarrollados. Por ejemplo, en la recogida de las cosechas. Los españoles no quieren trabajar duro por el dinero que les pagan, así que los inmigrantes aprovechan y trabajan en lo que les salga, incluso, hay mujeres que se tienen que ganar la vida de manera muy cruel, lo hacen para poder alimentar, vestir y darle a sus hijos unos estudios" (Joana, Baños de Montemayor). *"Los españoles a veces se quejan de que le quitan el trabajo. Pero si son ellos los que no quieren trabajar en el campo"* (Leticia, Moraleja). *"Todo es una contradicción y pienso que si se obligara a los españoles a trabajar, se acabaría el problema de la inmigración"* (Sara, Valdebotoa, Badajoz).

2.5.2. Repueblan y enriquecen la cultura

"La inmigración es buena (...) porque nuestro país se está quedando viejo y todos los que vienen (sudamericanos, marroquíes...) tienen una gran tradición de tener muchos hijos, y así se repuebla España de niños" (Daniel, Moraleja). "Los inmigrantes pueden hacer crecer la población, aumentar los trabajos" (Esmeralda, Moraleja).

"España está muy envejecida y más adelante habrá más jubilados que trabajadores; ellos necesitan que los acojamos pero nosotros también los necesitamos" (Alba, Baños de Montemayor). "Una cosa buena que tienen los emigrantes es la natalidad por que en España es muy baja (...). Tenemos mas encuentro entre cultura aunque algunos no quiere que haya comunicación entre cultura porque son racistas. Hacen tambien el trabajo que nosotros no queremos hacer por ejemplo: El trabajo del campo" (Alejandro, Llerena). Además. "Además nos dan la oportunidad de conocer culturas, idiomas y gente nueva sin tener que salir de nuestro país" (Africa, Baños de Montemayor).

2.5.3. Hacen los trabajos que nadie quiere y pagarán las pensiones

"Me parece bien que vengan porque ellos se benefician y nosotros también. Ellos aceptan trabajos malpagados y no muy buenos, los trabajos que nosotros no queremos" (Nerea, Baños de Montemayor). "La inmigración es beneficiosa porque si no hay trabajadores suficientes, las personas mayores no pueden cobrar la pensión, derecho adquirido durante toda su vida" (Sara, Baños de Montemayor); "cuanta más población tenga un país mejor, por ejemplo, muchos inmigrantes recogen fresas y trabajan con ganado tambien ahí muchos que se alistan al ejercito y tambien dicen que si en el año 2015 no tenemos aquí en España 12 millones de inmigrantes no se podrá pagar a los jubilados" (Héctor, Baños de Montemayor).

2.6. ENFRENTANDO EL PROBLEMA SOCIAL CON LA MISMA AMBIVALENCIA DE LOS ADULTOS

"Yo pienso que la inmigración es buena y mala. Buena porque si no tienen nada en su país, pueden inmigrar a otros países, porque pueden tener una vida mejor, con un trabajo mejor, porque los que suelen inmigrar a España son los moros que vienen del Norte de Africa (...).

Mala porque algunos inmigrantes vienen para fastidiar a la gente y también para robar" (Susana, Cáceres). *"Todo el mundo que piensa que los inmigrantes son malas personas, se confunden, aunque a veces es muy cierto lo que dicen porque muchas veces por culpa de ellos hay guerras y nos meten a los Españoles en muchos problemas"* (Esperanza, Montehermoso). *"A mí me parece bien y mal. Bien, porque viene gente distinta, con distintos idiomas, costumbres, etc y podemos aprender muchísimo de todo ellos. Yo sé que quieren ir a otro país en busca de trabajo y mejores condiciones que en su país. Que vengan unos cuantos, de acuerdo, pero es que están llegando muchos y la mayoría son delincuentes que pueden llegar a estropear nuestro país, pero, sin embargo, hay otras personas que tienen su carrera, son muy trabajadoras, etc, (...). Por ejemplo, yo conozco a un chico que es marroquí, no estudia, es un gamberro, en fin, hay veces que es una buena persona. Otro ejemplo, es una chica peruana que limpia en casa de mi abuela, ella es muy buena persona, muy trabajadora y a mi abuela le da gusto que trabaje esta señora en su casa"* (Laura, Cáceres).

"Me parece bien, porque hay muchos países subdesarrollados en el mundo; y la gente que viene a los países desarrollados para tener cosas en estos países subdesarrollados no tienen como por ejemplo: Trabajo, estudios, sanidad, etc. Pero por otro lado me parece mal porque hay gente que no se mete con nadie pero hay otros que se creen que por la sencilla razón de vivir en un país pueden hacer los que les dé la gana y hay algunos que: hechan a la gente de su propia casa, matan, consumen drogas, etc. Y LO PEOR ES QUE LA POLICÍA ES INCAPAZ DE DETENERLOS" (Jesús Alberto, Montehermoso).

"Pienso que las personas que mandan en los otros países no deberían dejar que las personas que lo habitan lo abandonen, y debería poner orden para intentar levantar el país, porque si todos inmigran a otros países ese país acabaría destrozado y sin habitantes" (María Jesús, Valdebotoa, Badajoz). *"... cada hombre y mujer esta mejor en su país"* (Sandra, Navezuelas).

'Lo menos que podíamos hacer por ellos es darle un trabajo justo y no un trabajo que cobren insignificante dinero por recoger los cultivos de explotadores, que se aprovechan de la situación de estas personas; y hacer albergues repartidos por toda España". (Fernando,

Zafra). *"...que les hagan un edificio específicamente para ellos, que ya que se juegan la vida para venir hasta aquí, que no vengan en vano"*. (María José, Villar del Rey).

2.6.1. Empatía y 'recuerdo' cultural de la emigración española

"Lo que pienso sobre la inmigración es que está presente en nuestras vidas todos los días, pero lo más trágico del significado de esa palabra es que haya personas que tengan que estar lejos de su país; lejos de su familia. A consecuencia de la guerra, el hambre, la pobreza y la falta de trabajo" (Rocío, Coria). "No, no son distintos, son solo gente a la que le falta algo que nosotros siempre tendremos. Y lo que nosotros tenemos es TODO. Lo tenemos todo y no sabemos valorarlo" (Sandra, Malpartida de Plasencia).

"Deberíamos aceptarlos porque si nos pasase a nosotros no nos gustaría; lo que pasa que muchas de las personas que vienen no tienen trabajo y entonces roban para comer, ellos actúan mal, pero otras veces somos nosotros que o le pagan menos en el trabajo que a los demás, o no quieren que trabajen inmigrantes en su empleo. Y si se quieren sacar los papeles tienen que esperar días y días en una cola enorme. Yo creo que lo mejor sería que cuando viniesen se les buscara trabajo rápidamente con una paga respetable así ninguno de los dos tendríamos problemas" (Alicia, Montijo).

"Estas personas también tienen cosas negativas, pero también si tu conoces a la persona bien, te pareciera que son todas buenas y muy humildes con la sociedad que les rodea" (Luis, Moraleja). "En mi clase hay una niña marroquí que inmigró de su país cuando solo tenía un mes, yo me llevo muy bien con ella porque aunque tenga otras creencias o sea de otra religión, eso no importa..." (Eva, Moraleja).

"Quizás piensan que nuestro país es bueno, pero no lo es en todos los sentidos, ya que hay muchas personas dedicadas a hacer maldades, no solo estafando sino también maldades. (...) Espero de corazón que les vaya bien a los inmigrantes" (Vanessa, Moraleja); "las personas racistas me gustaría que se les diera un escarmiento como que ellos fueran a África por ejemplo y los de allí los trataran mal y se iba a ver como iban a cambiar" (Esther, Moraleja). "Pienso que por parte de los españoles, explotamos mucho a estas personas (...) eso es una injusticia y creo que deberíamos reflexionar y tratarlos como unos

españoles más. Porque ellos hacen el mismo trabajo para mantener a su familia igual que nosotros a las nuestras" (Diana, Moraleja). "Yo tengo un amigo marroquí, o sea, es decir, que es un inmigrante. Pero yo no muestro ningún rechazo hacia él yo lo acepto como un amigo más, pero los ignorantes son los españoles que aprecian a la persona por como se ven vestido y lo guapos que son pero no es así el mejor valor que tienen es su corazón" (Jesús, Moraleja). "Aquí en mi pueblo en Valdelamatanza hay dos ecuatorianos y son muy agradables, y la gente cuando los ve los saluda. Uno va a ser mi vecino porque lleva 3 o 4 años y va a poder traer a su familia, que para ganar dinero ha tenido que venir a España dejando a tres hijos, y uno con 1 mes, (...) pero lo único que quiero es que ni ellos nos falten el respeto ni nosotros a ellos" (Sandra, Valdelamatanza; otros niños de ese pueblo hablan de lo bien que se llevan todos con esos ecuatorianos).

"Lo que me parece mal es que por unos gamberros que roben, peguen, se prostituyan o incluso maten no hay que juzgarlos a todos. Los habrá buenos y los habrá malos, como todo" (Marcos, Cáceres). En suma, "la inmigración es una forma de buscarse la vida. Mucha gente no está de acuerdo con eso, por que dicen qué roban, pero eso no lo hacen y si lo hacen es porque tienen que comer ellos y sus hijos" (Álvaro, Navezuelas); "tanto ellos como nosotros tenemos que tener una misma igualdad de posibilidades, todos somos personas y tenemos derecho a recibir el mismo respeto, que sea malos algunos no es una excusa, ya que aquí también hay mucha gente mala" (Marcos, Cáceres).

"Creo que siempre se puede entregar algo de dinero que pagamos en los impuestos (aunque sean sólo cinco céntimos por persona) para los países donde hay necesidad de inmigrar así podrían, construir algo, comprar, para ganarse la vida y no estar en las condiciones en las que ellos residen. Encima la gente tiene la cara de quejarse de que hay muchos inmigrantes, y después les dan los peores trabajos que ningún español quiere hacer, les hacen trabajar más horas de las que deberían y el colmo ya es que les pagan menos solo por ser de fuera" (Airoa, Moraleja). "...me parece bien, siempre que las personas inmigrantes no exijan demasiado, para tener más que los españoles. Aunque lo dudo, porque en España se trata muy mal a esas personas" (María Jesús, Valdebotoa). De hecho, España "está poblada ya tanto de españoles como de inmigrantes. Nosotros también tuvimos que emigrar hacia otros países, cuando estuvimos en su situación" (Abigail, Vegaviana), "Si ellos nos han dejado

estar a nosotros cuando la guerra mundial en sus países, es normal que nosotros les dejemos ahora a ellos, que lo necesitan" (María del Casar, Coria).

"Creo que hay que acogerlos a todos sin racismo y vivir todos igual. Nosotros podemos estar algún día en la misma situación" (Lidia, Navezuelas). Quién sabe si *"algún día podremos inmigrar y nos trataran igual que los tratan a ellos y no podremos inmigrar"* (Dolores, Navezuelas).

2.6.2. De papeles y cupos

"...la inmigración es un derecho. Se puede inmigrar a cualquier sitio del mundo, siempre y cuando se lleven los papeles en regla, y tengas pensado como vas a vivir allí. (...) puede haber inmigración ordenadamente y con papeles" (Borja, Coria). *"A mí no me importa que la gente venga a vivir al país o la comunidad. Pero que lleguen legalmente y con papeles"* (Choni, Cáceres). *"Se les tendría que volver a llevar a su país, para que cogieran los papeles y vinieran legalmente"* (Daniel, Coria).

Para muchas personas sigue siendo una evidencia que *"eso de los papeles es una tontería, siempre y cuando sea necesario. Yo pienso que podríamos ir de un lugar a otro sin papeles y sin tonterías"* (Teresa, Coria). Pero predomina la idea de que *"la inmigración legal es mucho mejor, porque un inmigrante con papeles encuentra un trabajo bien remunerado y puede vivir en una casa en condiciones y tener una alimentación buena, ser adaptado por la gente que le rodea. Por lo tanto es mejor (...) que una inmigración ilegal arriesgando la vida o ser devuelto a tu país sin conseguir nada de lo que te proponías"* (Sara, Cáceres).

"Antiguamente los españoles también tenían que emigrar a otros países en tiempos peores pero casi todos iban con papeles" (Oscar, Montehermoso). *"Deberían darles papeles menos a los inmigrantes callejeros que solo vienen a fastidiarnos el país"* (Maripaz, Valencia de Alcántara).

2.6.3. Forzar la aculturación

"Pero algunos padres, educan a sus hijos con la desigualdad. Creo que deberían educarlos en la tolerancia de otras razas, y así, a lo mejor, algún día desaparecen las desigualdades y todos podemos vivir en paz" (Carmen, Cáceres). Porque *"los niños que vienen tienen que ir al colegio y respetar las normas españolas y no porque en su país salgan del colegio a las doce aquí tengan que salir a las doce. O, si en su país llevan velo aquí no tienen por qué llevarlo"* (Judith, Moraleja).

"Veo injusto que muchas niñas y mujeres lleven el chador, me parece machista. Yo entiendo que sea su religión y que lo han durante muchos siglos, a mí me da igual que lo lleven pero que no intenten extender su religión por otros países. Tampoco quiero que los inmigrantes se vean obligados a ejercer otras religiones por obligación, ya que en la mayoría de los colegios hay una cruz o una estatua de una virgen, etc" (Ana Belén, Cáceres). Hay ciertamente una gran insistencia en que deberían *"adaptarse a nuestras costumbres puesto que están en otro país no me parece bien que sigan con sus costumbres"* (Manuel, Cáceres).

"Los inmigrantes que vienen a nuestro país no se olvidan de sus religiones y pueden molestar a los vecinos. Yo opino que si tu te vas a un país a trabajar tendrías que parecerles lo más posible a la gente que es de ese país" (Sergio, Caminomorisco).

2.6.4. La ayuda al desarrollo como auténtica estrategia frente a los flujos incontrolados

Las referencias son muy abundantes, expresadas además, la mayoría de las veces, en un tono solidario, no *"para que no vengan aquí"* sino para que no tengan que sufrir la emigración en sí misma, las pateras, etc. Porque *"llegan enfermos y desnutridos. Eso demuestra en las condiciones que deben de estar en su país para arriesgarse a tanto por huir (...), se deberían crear más fábricas, industrias, y así crear más puestos de trabajo en esos países que están desfavorecidos. Todos los españoles y gentes de los demás países industrias, fábricas, escuelas, comercios... Y así no tendrían que emigrar a España y a otros países"* (Beatriz, Valle del Alagón). *"Pero no dándoles dinero, sino con ese dinero hacer pozos de agua, enseñarles a cultivar la tierra"* (Eva, Moraleja). *"Hacerles unas fábricas en su continente y enriquecer su propio país pero sin perjudicarnos a nosotros económicamente"* (Enrique, Montehermoso). Sin olvidar otras cuestiones colaterales al subdesarrollo: *"Lo único que se puede hacer contra la inmigración es evitar que se les venda armamento y construir campos*

de cultivo para que tengan trabajo en su país y no tengan que buscarlo en otros" (Fernando, Cáceres).

El arbitrista que forma parte consustancial de la cultura española asoma muy a menudo, sobre todo entre quienes mejor se expresan, planteándose más o menos complejas soluciones y programas de acción. *"Pero sería mejor que se les ayudaran en su país para que estén con su familia y los grandes países invertir allí y crear empresas dónde den un buen empleo. Para que todos estemos bien no haya problemas de racismo y sobre todo cada uno está en su casa con un puesto de trabajo, no haría falta expulsar a los que ya están aquí con papeles y con empleo se podría repartirlos por España."* (Christian, Navezuelas).

2.6.5. El huevo de la serpiente

El racismo se expresa muy a menudo de forma explícita, explosivamente explícita incluso, pero en otras ocasiones se camufla bajo otro tipo de sentimientos.

Las cosas claras: *"muchas gentes de España se está quedando sin trabajo por culpa de los emigrantes, les dan a ellos el trabajo. Cada emigrantes tienen que estar en sus países, que le den trabajo allí, y si no que no lo estropeen con tantas bombas, armas, ect. (...). Cuando vinieron familias de emigrantes a Villafranco no respetaron nada. Ten miran con desprecio se creen que son los que manda en nuestro país (...) que le den trabajo en su país y que no nos quiten el trabajo a nosotros los españoles. Los rumanos encima que vienen a nuestro país son unos sinberguenzas no saben respetar nuestro pueblo y nuestro país, solo suelen tirar papeles y guarrear al suelo. Los moros tampoco deben de estar en España por que solo suelen venir para estropear casas y calles ect. (...). Cada uno a su país"* (Ana María, Villafranco del Guadiana). *"Ellos vienen sin papeles y sin contratos y nos crean conflictos como sus huelgas de hambre o los encierros en la iglesias. También me molesta que quieran construir mezquitas se tienen que amoldar a nuestras costumbres y religión. También me parece mal que lleven el velo en la cabeza y que no puedan dar clases de Educación Física delante de los niños ¡Fuera los Emigrantes!. También veo muy mal que roben a la gente o que mendigen por hay, se podían ir a mendigar a su país. Luego cogen los mejores trabajos y tienen empresas en nuestro país. También entran droga y ellos mismos se drogan. Yo si fuese el Presidente los hecharía a todos o que pagasen para estar aquí viviendo. Manchan*

la reputación de España" (Mario, Montijo). "Que se vayan cada uno a su país. Que para vivir peor de lo que vivían en su país que se vuelvan a su casa. Que apara que los moros no nos vuelvan a invadir habría que poner soldados en las costas y matar a todas las pateras que vengan (...) echarlos de España a cualquier país sean Moros, Suadamericanos, etc. Tener más control de los que ya están. P.D. No soy racista, pero no me gustan los negros" (s/f, tampoco figura el pueblo). "A todos los que pasen a España de distinta raza tendrían que ser devueltos a su País y sino que lo metieran en una silla eléctrica" (Jose Luis, Montehermoso).

Pero es curioso con que lucidez se percibe hasta nuestro miedo a enfrentarnos al mismo, con descripciones como esta: *"en una casa en la que yo comí, oí que decían, "que asco de marroquies", a mi me dio rabia pero me callé. Yo pienso que vengan otras personas diferentes a nosotros no es nada malo" (Miguel Angel, Malpartida de Plasencia). Naturalmente, estos sentimientos van también, a menudo, ineludiblemente vinculados a la idea de que los racistas son los otros: "los jefes de los trabajos son unos racistas y no quieren contratar a los inmigrantes, porque dicen que darían muy mala imagen a sus clientes" (Marta, Almendralejo). No sólo los empresarios, sino también las fuerzas de seguridad: "...aquí dicen que no hay espacio y que no entran más. La policía les pega a los inmigrantes, y eso me parece muy mal porque se merecen un aplauso por su valentía" (Julia, Almendralejo). Y por supuesto los otros, siempre los otros: "Todo el mundo debe llevarse bien aunque no sé que pensará la gente cuando vea a un inmigrante tiritar y sufrir. Este tema lo hemos comentado en clase y mis padres piensan todo lo contrario que yo. Yo no les he echo caso porque cada uno tiene su propia opinión" (Violeta, Zafra).*

Que en gran medida la xenofobia y el racismo tienen su origen en la falta tanto de información como de formación también se pone en evidencia en algunas redacciones: *"Yo pensaba de pequeño que ellos eran los malos y yo quería que los mataran o se murieran, pero Ahora sé que lo necesitan..." (Víctor, Valencia de Alcántara).*

2.7. LOS INMIGRANTES VISTOS POR SÍ MISMOS

"En sus países de origen no tienen bastante trabajo y no tienen dinero para toda la familia y no tiene comida y en sus países no tiene trabajo y bienen a España para buscar trabajo

porque los que estan es España no la quieren hacer y las que vienen de otros paises les gusta hacer ese trabajo y bienen a España porque esta mas cerca y despues cuando llegan a España se imigra a otros paises como francia. Y si en sus paises a trabajo no les pagan bien si un trabajador trabaja desde las mañana hasta la tarde le pagaran un poco como dos mil pestas. Si quieren venir a España pagan uno 200000 pesetas para venir y cuando llegan si encuentran trabajo pues bien pero si no encuentran ti malas suerte tienen que volver a su país o ir a otro pais como a francia, belgica, Italia, Holanda" (Mohamed, Pueblonuevo de Miramontes).

"Nosotros hemos venido a España para trabajar, los niños al colegio para estudiar y encontrar un buen trabajo sin cansar. Y Nuestra familia tenemos que llevarla el dinero ahora nosotros no podemos quedar sin trabajo. los Extranjeros viven aquí para estudiar y trabajar algunos vienen solo turismos, los SurAfricanos vienen tambien como nosotros y sus familias morian porque no tienen nada que comer. Y los Asianos vienen no tienen sitio donde porque has muchas guerras. Y los Europeos solo vienen para estudiar y se van a sus paises" (Yoassef, Pueblo nuevo de Miramontes).

"Pame es mejor Por que si no vienen las emigraciones ellos en su pais no tienen mucho trabajo y no tienen dinero para vivir felices como los de Eoropa. Por es vienen a Eoropa para trabajar y ganar dinero para vivir vien con sus familea. Mochas gentes perden la vida en el por que en tentaban viner a Eoropa a ganar dinero. Eso no es bono vener en patera. (Abdekarim B.Villanueva de la Vera. Cáceres).

"Yo soy un emigrante. Yo hebenido a quí a España por que en Marruecos hay mucha gente entonces hallí es muy difícil de encontrar un trabajo por eso estamos aquí yo y los demas inmigrantes en Europa" (Farid, Montehermoso).

3. CONCLUSIONES (O ANÁLISIS DEL ANÁLISIS)

Los españoles, más que ningún otro país europeo, somos producto de un mestizaje milenario: la consecuencia del cruce de muchos otros a lo largo de los siglos. Sin embargo, sorprendentemente *el otro* pervive como metáfora, sigue existiendo en nuestras mentes, y conformando nuestras actitudes, e incluso nuestra acción. Cuando el otro existe, y lo

observamos así en muchos de los niños extremeños al expresarse, es a menudo entendido tal y como Sartre entendía a la totalidad de los otros, cuando decía: que *‘el infierno es los otros’*. Obviamente, en nuestro caso el infierno lo representan quienes vienen a *‘quitarnos el trabajo’*. Pero, para otros muchos, más informados, más inconscientemente conscientes de nuestro carácter mestizo y de la naturaleza viajera de la especie, el infierno es, sencillamente, lo que para los otros supone la vida: primero allí de donde proceden; luego, durante su éxodo hacia las tierras prometidas; y finalmente aquí, donde no encuentran el paraíso soñado.

Conocimiento del fenómeno

Aún con los posibles sesgos señalados en la introducción, concluimos que el **nivel de información** de los niños sobre el fenómeno de la inmigración es en general alto, sea por la información suministrada por los maestros, las familias, o bien sea por el persistente bombardeo por parte de los medios de comunicación. En conjunto, absolutamente todos los aspectos de la inmigración son tratados por los niños en sus redacciones. Así, señalan claramente las **causas** de la inmigración en el hambre y enfermedad que sufren las poblaciones de los países en vías de desarrollo, las guerras, y las propias necesidades de mano de obra barata por parte de los países desarrollados, e incluso la necesidad de repoblar pueblos vacíos y sociedades envejecidas (sale muy poco, pero sale).

Asimismo, del conjunto de las redacciones extraemos un certero análisis tanto de los **beneficios** que los propios inmigrantes y las naciones de destino obtienen del proceso, como de los problemas que se generan. Entre los beneficios, aparece lógicamente en primer lugar el beneficio que los inmigrantes obtienen al mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Pero también aparecen los beneficios que suponen para nuestras sociedades: las redacciones de las zonas rurales, especialmente las de regadío, señalan certeramente que en muchos casos *‘\$ alvan las cosechas’*, y todos señalan que se ocupan de los trabajos que nadie quiere (es preocupante la cantidad de niños que tienen la percepción de que los parados españoles no quieren trabajar). Pero también aparecen otros beneficios que requieren de un análisis más sofisticado para su percepción, como el enriquecimiento cultural que suponen otras culturas, el hecho de que repueblen zonas rurales casi deshabitadas, e incluso son relativamente

muchas las redacciones que hacen hincapié en que *‘los inmigrantes ayudarán a pagar nuestras pensiones’*.

En cuanto a los problemas sociales que la inmigración desencadena (problemas que afectan a los inmigrantes, o problemas que se derivan de su presencia), hay que decir también que unos u otros señalan asimismo absolutamente todos los que la investigación social ha podido detectar hasta la fecha. Así, se señalan las **dificultades** de los inmigrantes para llegar; especialmente el riesgo de morir ahogados en las pateras, pero también la problemática de las **mafias traficantes** de personas, las dificultades para **obtener papeles**, los diversos mecanismos utilizados para entrar, etc. Una vez llegados, se señalan los problemas a los que se enfrentan: el idioma, choque cultural, racismo y xenofobia, ruptura familiar, condiciones de vida míseras, explotación e incluso esclavitud. De hecho, muchas redacciones inciden en la percepción de que, para los inmigrantes esto no es lo que prometía.

En lo que se refiere a los problemas generados en la sociedad por el fenómeno, es curioso cómo aparecen hasta los más raros temores, como el miedo a la violación, o el miedo atávico que *‘el moro’* provoca en Europa. Pero también señalan problemas más generalizados en los medios de comunicación, como la delincuencia -sin embargo, son numerosas las redacciones que hablan de prejuicios y se detienen a señalar que también hay delincuentes que no son inmigrantes-, efectos sobre la oferta de trabajo de más bajo nivel [1], problemas de integración cultural —el machismo de los musulmanes es repetidamente señalado—, enfermedades que difunden, el propio problema del volumen de la población inmigrante (la idea de que *‘son demasiados’* se repite una y otra vez), la competencia de sus demandas con las demandas de otros colectivos pobres locales (son muchas las redacciones en las que se expresa que *‘piden demasiado’*). El nivel de análisis afina tanto en algunos casos, que hay redacciones que ponen de manifiesto el propio temor a enfrentarnos a los racistas que caracteriza a nuestras sociedades (un niño relata cómo estuvo comiendo en casa de unos racistas que hacían comentarios groseros pero no se atrevió a enfrentar su opinión a la de ellos).

Observamos, en definitiva, cómo el tipo de respuestas y alternativas que se ofrecen recogen asimismo toda la casuística posible. Sin embargo, las alternativas son, en cierto modo, una clara expresión de las actitudes, por lo que lo trataremos en el siguiente epígrafe.

Actitudes ante la inmigración

Hay que decir de partida que los escolares extremeños son, básicamente, comprensivos con la problemática de la inmigración y tienen sentimientos de solidaridad para con los inmigrantes. Sin embargo, se observan lógicamente profundas diferencias, que considerando otros elementos (nivel de información, capacidad de expresión, calidad de la redacción, etc) debemos atribuir a diferencias socioculturales, pero debemos destacar el predominante discurso ambivalente (Calvo Buezas, 1995) presente en investigaciones sobre el fenómeno.

Aunque no se observan grandes diferencias entre chicos y chicas, las chicas parecen ligeramente **más empáticas** que los chicos respecto a los problemas a que se enfrentan los inmigrantes, hecho que ya apuntan las investigaciones realizadas en torno a las actitudes de los estudiantes españoles sobre personas de otra raza (Calvo Buezas, 1990). Como por otro lado muestran otras investigaciones previas sobre la materia, allí donde hay más inmigrantes las muestras de racismo y xenofobia son más intensas, aunque también es justamente en estos lugares donde se detecta una mayor empatía, sobre todo entre niñas que dicen ser amigas de niñas inmigrantes. En este sentido, es altamente preocupante detectar, aunque sean minoritarios, casos de fascismo y neonazismo proclamado por parte de algunos niños, haciéndose necesaria la realización de programas de incidencia en este tema.

Con respecto a la información, prácticamente todo tipo de alternativas al *problema social de la inmigración* aparecen en las redacciones si las consideramos en términos sumatorios, como reflejo también de la variedad de actitudes existentes. Así, son muy abundantes las posturas que apuestan por la asunción e integración de los inmigrantes partiendo, en casi todos estos casos, del principio de que *'nosotros también fuimos inmigrantes'* [2], del mismo modo que aparecen, aunque no tan abundantes, las propuestas de ayuda al desarrollo como instrumento para frenar la emigración masiva en los países pobres. Esto lleva a los razonamientos utilizados a menudo tanto por racistas como por legalistas: que entren sólo los que tienen papeles, y sobre todo, los que el sistema económico sea capaz de asimilar.

Destaca la referencia a la necesidad de *imponer* la aculturación, obligando a la integración en los hábitos de alimentación, costumbres, etc., aún cuando se mantenga el respeto de sus

creencias religiosas. Son relativamente numerosas también las redacciones que expresan, sin más, un rechazo casi visceral, coincidiendo en el discurso de que se trata de *‘una nueva conquista de España por los moros’*. Incluso muchos de los que se muestran claramente solidarios y comprensivos del drama humano, se sienten a la vez agobiados por el crecimiento masivo del volumen. Por lo que debemos pensar que si no hay una respuesta clara de integración, ordenación y control de los flujos migratorios, y se incrementan los conflictos intra y extraescolares, una gran parte de esos adolescentes son potencial carne de racismo.

En cualquier caso, hay que señalar con rotundidad que, salvo excepciones, quienes mejor escriben (ortografía, gramática y redacción), entre los que claramente dominan las niñas, son mucho más comprensivos del fenómeno, y a la vez son más capaces de expresar la problemática con objetividad. Se dejan menos llevar por irracionalismos racistas o xenófobos, concluyendo que la educación y la cultura corrigen esas tendencias. De hecho, a partir del análisis realizado podemos establecer un modelo actitudinal, frente a la inmigración, en el cual podríamos recoger las distintas actitudes en cuatro categorías (que podrían incluir subcategorías) conformando una escala evolutiva, y que son codeterminadas por dos variables que podrían ser medidas, según se expresa en el siguiente gráfico.

En el nivel más bajo de la escala, normalmente cercanos a fuertes focos de presencia de inmigrantes, pero no necesariamente, estarían quienes se declaran explícitamente racistas o incluso fascistas. En el siguiente nivel estarían quienes, conservadores y acomodaticios al pensamiento dominante, se escudan en la normativa legal para rechazar tanto la afluencia incontrolada de inmigrantes como su no integración cultural. En un nivel más elevado (y en cierto modo podríamos hablar de *elevación* por cuanto son posiciones sin duda más idealistas, generalmente, pero no necesariamente, más alejadas del *terreno*) encontramos las actitudes solidarias, de carácter humanitarista, que plantean la necesidad de ayudar a los inmigrantes como pobres y desventurados. En el punto más alto hallaríamos a quienes son capaces de abstraerse para hacer un análisis legal-racional plenamente objetivista, y detectan con claridad tanto las causas, como la responsabilidad de los países ricos en el proceso y la necesidad de proceder a una intensa aculturación de los inmigrantes para facilitar su integración.

Aunque lo planteamos únicamente a nivel de hipótesis, que debería contrastarse con una investigación de mayor calado, mediante la utilización de escalas de actitudes en encuestas, podemos establecer en ese modelo que la mayor cercanía a los inmigrantes (o la aparición de

inmigrantes en el entorno del niño) favorecería un *descenso* en la escala de valores. Mientras que por el contrario un crecimiento personal en lo que a formación e información se refiere, supondría un *ascenso* en la escala.

Mar Chaves Carrillo
Artemio Baigorri Agoiz
Ramón Fernández Díaz

NOTAS

[1]: No olvidemos que no pocos niños autores de las redacciones son hijos de jornaleros del campo o de trabajadores sin cualificación, con los que en determinados momentos compiten los inmigrantes, dispuestos a trabajar más por menos salario.

[2]: Incluso los más desinformados tienen esta percepción. En estos casos señalan que antes nosotros fuimos inmigrantes hacia los países de los que ahora procede la inmigración.

BIBLIOGRAFÍA

- Calvo Buezas, T. *Crece el racismo, también la solidaridad*. Madrid. Tecnos. 1995.
- Calvo Buezas, T. *¿España racista?*, Barcelona. Anthropos. 1990.
- CES *La inmigración en Extremadura*. Badajoz. Consejo económico y Social de Extremadura. 2003.
- Consejería de Economía, Industria y Comercio. *Anuario Estadístico 2001*. Mérida. Junta de Extremadura. 2001.
- Ministerio de Interior. *Anuario Estadístico de Extranjería*, Madrid. 2002. Disponible en <http://www.mir.es>.